

**OILAVIY NIZOLAR, AJRALISHGA SABAB BO‘LADIGAN OMILLAR HAMDA
NOTO‘LIQ OILALAR VA ULARNING FARZANDLAR RUHIYATI, TARBIIYASIGA
SALBIY TA‘SIRI**

Tohirova Maftunaxon Zokirjon qizi
Farg‘ona davlat universiteti
Pedagogika-psixologiya fakulteti talabasi.
Djuxanova Nohida Hayotjonovna
Farg‘ona davlat universiteti
Psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilaviy munosabatlar, er-xotinlik munosabatlari, oilaviy nizolar, turli-xil kelishmovchiliklar va ajralishlarni farzandlar ruhiyatiga, tarbiyasiga ko‘rsatadigan salbiy ta‘siri haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlari: psixologik to‘siq, oila, intim munosabatlar, nizolar, kelishmovchilik, tarbiya, nikoh, passivlik, adekvat, agressiya, deviant, delikvent.

**Oilaviy baxt bu – eng ulug‘ saodatdir.
SH.M.MIRZIYOYEV.**

Oila – qon-qarindoshchilik, (nikoh orqali) yoki birga istiqomat qilish orqali bog‘langan odamlardan iborat ijtimoiy guruhdir. Oilaviy nizolar va ularning turlari: er-xotin, qaynona-kelin, qaynona-kelin, qaynona-kuyov, ovsinlar o‘rtasidagi, ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi nizolar. Yangi yuzaga kelgan oilalarda er-xotin munosabatlarining u yoki bu tarzda rivojlanishi oqibatida shartli ravishda to‘rt xil oilalar shakllanib boradi. Bular: o‘zaro munosabatlari mustahkam oilalar; munosabatlari vaqtincha mustahkamlangan oilalar; yangi nizolar yuzaga kelib va takrorlanib turadigan (nizoli) oilalar; nihoyat munosabatlar uzil-kesil buzilib, ajralishib ketgan oilalar.

Er-xotin nizolarining asosiy sabablari: oilaviy nizolarning eng karakterlilaridan biri bu er va xotin o‘rtasidagi nizolardir. Xalqimizda bir gap bor: **”Oshsiz uy bo‘lishi mumkin, lekin nizosiz uy bo‘lmaydi”** Faqat nizoning nizodan farqi bor. Ilk bolalikdanoq ko‘plab ertaklar eshitib, keyinchalik o‘zlari ham ularni ko‘p kitoblardan o‘qib o‘sgan yoshlar o‘zlarining bo‘lajak hayotlarini adekvat tasavvur eta olishlari mushkul. Bundan tashqari aksariyat muvaffaqiyatli oilalarda tarbiya topgan yigit va qizlar o‘z ota-onasini oilasini, ularning turmush tarzini, bir-birlariga nisbatan bo‘lgan o‘zaro munosabatlarini va qator shu kabilarni o‘zlarining bo‘lajak oilaviy hayotlari uchun ideal deb olishadi va ular ham oila qurishganlaridan so‘ng o‘g‘il bolalar huddi o‘z otasidek va qizlar ham o‘z onalaridek ”ona”, ”ota”, ”er”, ”xotin” bo‘lishni orzu qiladilar.

Nizolarni hal etishning asosiy variantlari:

Raqobat usuli – muloqot jarayonidagi bir tomonning ikkinchi tomon ustidan hukmronligini namoyon qilgan holda muloqot vaziyatini boshqarishga va butun jarayonni o‘z qo‘liga olishga harakat qilishini anglatadi.

Yon berish usuli – yuqorida aytilgan holatga o‘xshashroq, biroq undan ko‘ra farqliroq holat hisoblanadi. Agar yuqoridagi misolda tobelik o‘zga kishi tazyiqi ostida vujudga kelsa, yon berish pozitsiyasida shaxs o‘z ixtiyori bilan shu xil munosabat tarafdori bo‘ladi.

Passivlik usuli – biron masalani hal etish lozim bo‘lgan vaziyatlardan shaxsning o‘zini olib qochishi, turli bahonalar bilan qarorni orqaga surishini anglatadi.

Kompromiss usuli – ya‘ni kelishuvchanlik. Baxsli vaziyatlarda ” sen ham yutqazma, men ham yutqazmay ” ish tutib munozarali vaziyatdan ikkala tomon ham xafa bo‘lmay chiqib ketishi imkoniyatini izlashdan iborat bo‘lgan holdir.

Hamkorlik usuli – bu holat muloqot jarayonida ishtirok etayotgan barcha ishtirokchilarning o‘zaro manfaatlarini hisobga olgan holda muloqotda bo‘lish va muammoli vaziyatni oxirigacha hal etishga intilishdir. Ushbu usullardan o‘rnida unumli foydalanmaslik, oilaviy munosabatlarning keskin yomonlashishiga va hatto ajralishlarga ham olib kelishi mumkin.

Psixologik adabiyotlarda ajrimlarning tabiati, bu jarayonga oid qonuniyatlar ilmiy nuqtai nazardan beriladi. Masalan, **S. Kraxotvil** ajrim jarayonining quyidagi bosqichlarini ajratadi:

Bosh ko'tarish bosqichi: xo'rlangan va norozi ayol o'z faolligini oshirib, ajrim sodir bo'lmasligini oldini olish uchun muayyan sa'y harakatlarga kirishadi. Lekin barcha ishlarini havotirli va hayajon bilan amalga oshirgani sababli, ko'p xatolarga yo'l qo'yadi va noma'qul ishlar ham qilib qo'yishi mumkin.

Tushkunlikka tushish bosqichi: ajralishni xohlamagan tomon vaziyatni boshqara olmaganligini tan olib, tushkunlik, depressiya holatiga tushadi va endi o'zini ham ayblay boshlaydi.

Bo'yinga olish bosqichi: ajralishni xohlamagan tomon endi mavjud holat bilan kelishib, bunday nikohning bo'lganidan bo'lmagani ma'qulligi fikriga keladi.

Ajralish muammosi hozirgi zamon insoniyat jamiyatining eng muhim ijtimoiy muammolaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun chet ellarda ham, O'zbekistonda ham ajralish muammosini o'rganishga keng jamoatchilik e'tibori qaratilib kelinmoqda. Bu muammoni turli xil soha mutaxassislari: yuristlar, demograflar, iqtisodchilar, sotsiologlar, psixologlar va boshqa fan sohalari mutaxassislari o'rganmoqdalar. Ularning e'tibori bu hodisa sabablari, omillari, motivlarini o'rganish, ularni bartaraf etish, ajralishlarning salbiy asoratlarni kamaytirish masalalariga qaratilgan. Chunki oilalarning buzilishi tufayli nafaqat shu ajralishgan er-xotin va ularning farzandlari, balki jamiyat ham ko'p zarar ko'radi. Ajralishlar ko'plab noxush hodisalar: noto'liq oilalar sonining ortishi, bolalar va o'smirlar o'rtasida qonunbuzarlikning ko'payishi pedagogik nazoratsiz qolgan bolalar sonining ortishi, yolg'izlik, sobiq er-xotinlar va qarindoshlarning o'zaro munosabatlarining yomonlashuvi kabilarning yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin.

Bu o'rinda, haqli ravishda, agar ajralishlar shu qadar salbiy oqibatlarni yuzaga keltiradigan bo'lsa, uni rasmiy ravishda ta'qiqlab qo'ysa bo'lmaydimi? – degan savol yuzaga kelishi mumkin. Albatta mumkin masalan, dunyoning ayrim davlatlarida, jumladan Italiya, Niderlandiyada yaqin-yaqin zamonlargacha ajralish huquqiy jihatdan nihoyatda murakkab jarayon edi. Biroq bu usul ham oila mustahkamligini ta'minlashda kutilgan natijalarni bermaydi.

Yuqoridagilar bilan birga, o'zbek oilalar ajralishganda o'zgacha xususiyatlar ham kuzatiladi. Psixolog olim **Faxriddin Ro'ziqulov** ajralishning asoratlari mavzusida o'tkazgan maxsus tadqiqot natijalariga ko'ra aksariyat holda ajralish qurboni ayol bo'ladi. ya'ni ajralish erkaklarga nisbatan ayollarni kelgusi oilaviy baxtiga, bolalarning tarbiyasiga, oila byudjetiga, ayolning salomatligiga, o'z oilasi bilan bo'lgan, ota-ona va farzand munosabatlariga, ajralishgan ayolning ruhiyatiga kuchli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga ayol uchun katta hayotiy muammolarni – qayta oila qurish va yolg'izlik muammosini keltirib chiqaradi. Bu qishloq va shaharlik ayolarda deyarli bir xil ifodalanadi. Ammo shaharlik ayollar shahar turmush tarzida jinsiy xulq jihatdan bir muncha erkin bo'lganliklari va o'z kasblari faoliyatlari bilan faol shug'ullanganliklari tufayli qishloq ayollariga nisbatan yolg'izlikdan kamroq jabr ko'radilar.

Noto'liq oilalardagi bolalar tarbiyasi va ularning ruhiyatidagi o'zgarishlar. Noto'liq oila haqida gapirilganda shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, noto'liq oilalar ham turlicha yuzaga keladi. Oilalar er-xotinlarning birini vafot etganligi tufayli yoki ularning ajralishi tufayli noto'liq bo'lib qolishi mumkin. Albatta, oilada ota yoki onaning vafot etishi bu ulkan fojia hech kimning boshiga tushmasin, lekin bunday oilalarda marhumning ruhi hurmati, unga nisbatan, uning sha'niga ijobiy munosabatlar saqlanib qoladi. Biroq er-xotinning ajralishi sababli yuzaga kelgan noto'liq oilalarda "tirik yetim" bolalar jamoalarida (bog'chada, maktabda, tengdoshlar davrasida) nisbatan kuchliroq qadrlanadi. Ikkinchidan, bunday oilalarda ota yoki ona tomonidan, ularning yaqinlari tomonidan sobiq turmush o'rtog'i sha'niga, uning shaxsiyatiga salbiy bo'yoqlar beruvchi munosabatlar shakllanadi.

Ajralish faqatgina ajralgan er-xotinlar emas, balki ajralish oqibatida otasiz yashayotgan farzandlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Ayniqsa, ajralish sabab otasiz o'sayotgan qiz bolaning his-tuyg'ulariga, otasiga bo'lgan mehriga, qiz bolada shakllanadigan ota obraziga va otasiz o'sayotgan qizning ruhiyatiga kuchli salbiy ta'sir qiladi. Bu esa nafaqat qiz bolaning bolalik

davrida balki, kelgusida mustaqil oila qurganda o'z asoratini ifodalashi mumkin. Ko'p tadqiqot natijalarini ko'rsatishicha va rivoyatlarda ifodalanishicha hamda F. Ro'ziqulov tadqiqotlarida ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topganligi asosida o'z otasiga mehr va hurmati yetarli ravishda shakllanmagan qiz kelajakda oila qurganda turmush o'rtog'iga ham hurmatini yetarli ravishda ifodalay olmaydi.

Mazkur tadqiqot natijalariga ko'ra ajralishgan oiladagi va otasiz o'sayotgan o'g'il bolaning o'qishiga va tarbiyasiga salbiy ta'sir etishi kuchli bo'lar ekan.

Shu bilan birga ajralish kelin-kuyovlarning ota-onalarini ruhiyatiga, salomatligiga, qudalar orasidagi munosabatiga, qarindoshlar va jamoa orasidagi obro'si va oila byudjetiga salbiy ta'sir qiladi. O'ziga xos xususiyatlardan biri kuyov tomonga nisbatan ko'pgina mezonlar bo'yicha kelin tomon, ya'ni kelinning ota-onalari ruhan ko'proq jabrlanar ekan.

Ma'lumki, o'zbek oilalarida ajralishlar miqdori boshqa millatlar, masalan, rus oilalariga nisbatan ikki marta kam. Lekin har bir ajralishgan oilaga to'g'ri keladigan "tirik yetim" bolalar soni o'zbek oilalarida 2-2,5 marta ko'p. shu bilan birga "ajralish madaniyati" ni quyi saviyada ekanligi va o'ziga xos milliy xususiyatlar bilan ifodalanishi o'zbek oilalarda ko'proq salbiy oqibatlariga olib keladi. Bunday noto'liq oilalarda tarbiyalanayotgan bolalar ruhiyatida ham bir qancha salbiy o'zgarishlar namoyon bo'ladi, masalan, deviant va delikvent xulq atvorning paydo bo'lishiga sabab, yuqoridagi omillar bilan bir qatorda bolalarning e'tiborsiz, qarovsiz qoldirish oqibatlari hisoblanadi. "Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir". Abdulla Avloniy. Darhaqiqat, barkamol avlodni voyaga yetkazishda tarbiyaning ahamiyati beqiyos hisoblanadi. Oila tarbiya o'chog'i bo'lib o'z vaqtida farzandlar tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanmaslik, kelajakda ularning hayotlari barbod bo'lishiga olib keladi. Oiladagi janjallar ota-onaning murosasizligi bolaning sekin-asta ruhiyatini sinishi va unda agressiyaning paydo bo'lishiga olib keladi.

Umuman olganda, bolalar agressivligi himoyasiz ekanligining teskari tomoni bor. Agar bola o'zini himoyasiz sezsa (masalan, qachonki uning muhabbatga va xavfsizlikka bo'lgan ehtiyojlari qondirilmasa), uning ko'nglida ko'pgina qo'rquv paydo bo'ladi. O'zining qo'rquvlarini egallashga intilib, bola himoyalani uchun agressiv xulq atvordan foydalanadi. Bunday salbiy holatni vaqtida oldi olinmasa u asta-sekin deviant xulqqa aylanib boradi. Ushbu tushuncha lotin tilida "delinquens" – "noo'rin hatti-harakat"ni anglatadi. Ushbu atamani biz shaxsning qonunga qarshi xulq-atvori deb tushunamiz – hozirgi jamiyatda va hozirgi vaqtda o'rnatilgan qonunlarni buzishga yo'naltirilgan, ijtimoiy tartib yoki boshqa odamlarning farovonligiga xavfli hisoblangan va jinoiy javobgarlikka tortiladigan aniq bir shaxsning harakatlari.

Xulosa.

Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek "oilaviy baxt bu- eng ulug' saodatdir". Oilaviy baxtni oilaning barcha a'zolari qachon to'liq his etib yashaydilar, qachonki, oila ahil-inoq, o'zaro mehr-muhabbatli va xurmat asosiga qurilgan bo'lsa. Oilaning tinchligi va farovonligi nafaqat er-xotonga, balki, farzandlar ruhiyatiga va hattoki jamiyatga ham bevosita ta'siri mavjud. Shunday ekan oilaviy nizolarni, kelishmovchiliklarni kamaytirish, ajralishlarni oldini olish va mustahkam oila qurish uchun yoshlarni oilaviy munosabatlarga tayyorlash ishlarini olib borish kerak. Oilaning tinchligi, hotirjamligi farzandlarning kelajakda yetuk, tarbiyali, ruhiy, jismoniy va aqliy jihatdan ham yetuk bo'lib voyaga yetishlarida ahamiyatlidir.

"Qush uyasida ko'rganini qiladi" darhaqiqat, oilada ota yoki ona farzandga nasixat tarzida emas avvalo, o'zi o'rnak bo'lib yashashlari juda ham muhimdir. Chunki, bolalar maktabgacha yoshdagi davrda ayniqsa taqlidchan bo'lib, ularga ijtimoiy muhit juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ularga bu davrda ijobiy psixologik muhit yaratilishi muhim hisoblanadi.

Oilada oilaning qanchalik muqaddasligi, oila qurgandan so'ng har bir oilada turli xil kelishmovchiliklar bo'lishi tabiiy holligi, bunday vaziyatda er va xotinning o'zini bama'ni tutishlari, sabr va matonat bilan yengib o'tishlari kerakligi bosqichma-bosqich tushuntirilib borilishi maqsadga muvofiqdir. Farzandlarning oilada tarbiya qilayotganlarida ota-onalar o'z vaqtida rag'bat hamda jazo metodini mohirona qo'llashlari bolaning sabrli, matonatli, irodali va kelajakda turli xil bo'lishi mumkin bo'lgan muammolarga tayyorlikni va vaziyatdan chiqib keta

olish bilimlari, ko'nikmalari va malakalarini shakllantirishga yordam beradi. Shunday yaxshi tarbiyalangan, irodali, qiyinchiliklarga bardoshli farzandlar kelajakda oila qurganlarida, oilaviy munosabatlarda to'g'ri qarorlar qabul qila oladilar, turli qiyinchiliklarni yengib o'ta oladilar va bu holat ajralishlarning ham qisman bo'lsada kamayishiga yordam beradi. Inson yashar ekan, yoshligida olgan ruhiy travmalari hayotini ijobiy tomondan salbiy tomonga o'zgarishiga sabab bo'ladi, bunday travmalar ko'proq afsuski, nizoli va noto'liq oilalarda voyaga yetgan bolalarda kuzatiladi. Shunday ekan oilalarni mustahkamligini ta'minlash, oilalarni saqlab qolishga qaratilgan ilmiy ishlar olib borish muhimdir.

Foydalanilagan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'.B.Shoumarov "Oila psixologiyasi" Toshkent – 2009.
2. D.Abdullayev, R.Yarqulov, N.Atabayeva "Oila psixologiyasi" toshkent – 2015.
3. M.Z.Tohirova "Deviant va delikvent xulqli bolalarda psixodiagnostik va psixokorreksion ishlar olib borish" "The best innovator in science – 2022" In-Academy.Uz.
4. M.Z.Tohirova "Oila mustahkamligiga yoshlarning oila qurishga psixologik tayyorlashning ahamiyati" "The role of students in popularizing 21 century skills" 2022.
5. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova "Umumiy psixologiya" toshkent – 2009.